

Schubert meets AI: Automatisierte, LLM- basierte Konvertierung quellenbezogener Daten nach MEI

Papadopoulou, Vasiliki

vasiliki.papadopoulou@oeaw.ac.at

Österreichische Akademie der Wissenschaften, Österreich

ORCID: 0009-0002-0598-8399

Czernin, Anna Maria

annamaria.czernin@oeaw.ac.at

Österreichische Akademie der Wissenschaften, Österreich

Gubsch, Clemens

clemens.gubsch@oeaw.ac.at

Österreichische Akademie der Wissenschaften, Österreich

ORCID: 0009-0002-6432-2538

Gulewycz, Paul

paul.gulewycz@oeaw.ac.at

Österreichische Akademie der Wissenschaften, Österreich

Rost, Henrike

henrike.rost@oeaw.ac.at

Österreichische Akademie der Wissenschaften, Österreich

ORCID: 0009-0002-3219-2839

Einleitung

Die Musikwissenschaft steht, wie viele andere geisteswissenschaftliche Disziplinen, vor der Herausforderung, umfangreiche quellenbezogene Textdaten in standardisierte, maschinenlesbare und durchsuchbare Formate zu überführen. Dies ist insbesondere bei historisch-kritischen Gesamtausgaben von Bedeutung, die nicht nur eine immense Fülle an Forschungsdaten enthalten, sondern diese häufig auch in semi-strukturierten oder ausschließlich gedruckten Formaten präsentieren. Die Music Encoding Initiative (MEI) bietet ein etabliertes, XML-basiertes Format zur strukturierten Codierung von Musiknotation, Quellen- und Metadaten. Doch die manuelle Übertragung dieser komplexen Inhalte in MEI ist extrem zeit- und ressourcenaufwändig wie auch fehleranfällig. Das Vorhaben *Schubert meets AI* sowie der vorliegende Vortrag adressiert diese Problematik, indem ein Verfahren zur KI-gestützten automatisierten

Extraktion und Konvertierung dieser Daten in das MEI-Format entwickelt und exemplarisch an der *Neuen Schubert-Ausgabe* (NA) erprobt wird.

Forschungsfrage und Zielsetzung

Im Zentrum des Vortrags steht die Frage: Wie lassen sich Large Language Models (LLMs) und Large Reasoning Models (LRMs) so einsetzen, dass sie musikwissenschaftlich relevante und quellenbezogene Informationen aus umfangreichen, halbstrukturierten Textquellen zuverlässig extrahieren, strukturieren und in eine valide MEI-Struktur überführen? Ziel ist die Entwicklung eines übertragbaren Workflows bzw. Frameworks, der nicht nur die Digitalisierung der Daten von Musikeditionen wie der *Neuen Schubert-Ausgabe* beschleunigt, sondern auch methodische Grundlagen für den Einsatz von KI in der digitalen Musikwissenschaft schafft.

Quellen- und Datengrundlage

Die *Neue Schubert-Ausgabe* (*Franz Schubert. Neue Ausgabe sämtlicher Werke*) ist eine seit den 1960er Jahren laufende historisch-kritische Gesamtausgabe, die das vollständige Œuvre des Wiener Komponisten Franz Schubert (1797–1828) auf einer quellenkritischen Basis für Wissenschaft und Praxis zugänglich macht. Die Edition umfasst insgesamt 84 Bände, geordnet in acht Werkgruppen, und veröffentlicht verlässliche Notentexte sowie umfassende Informationen zu Entstehung, Überlieferung und Variantenlage von Schuberts Werken. Jeder Band enthält am Ende den Abschnitt „Quellen und Lesarten“, in dem die wichtigsten Quellen dokumentiert, alternative Fassungen dargestellt und editorische Entscheidungen transparent gemacht werden. Ergänzend dazu erscheinen separate Kritische Berichte, die detaillierte Quellenbeschreibungen, Provenienzinformationen, Wasserzeichenabbildungen, Lagengrafiken und Quellenfiliationen liefern sowie alternative Lesarten und editorische Entscheidungen ausführlich dokumentieren. Diese reichhaltige, systematisch erschlossene Datenbasis bietet eine ideale Grundlage für digitale und KI-gestützte Weiterverarbeitung.

Die Open-Access-Forschungsplattform *Schubert-digital* verfolgt das Ziel, handschriftliche und gedruckte Quellen (Autographe, Abschriften und Erst- und Frühdrucke) der Werke Schuberts für Wissenschaft und Praxis digital und umfassend zu erschließen und frei zugänglich zu machen. Sie bietet detaillierte, auf den „Quellen und Lesarten“ und den Kritischen Berichten der NA basierende Beschreibungen der Quellen, Informationen zu den Werken, beteiligten Personen sowie Institutionen sowie letztlich Quellendigitalisate und wird kontinuierlich ausgebaut. Es werden sämtliche Aspekte der Musikmanuskripte dokumentiert, von Papier- und Tintenart bis zur Provenienz und Rekonstruktion ursprünglich zusammengehöriger Quellen, die heute oft auf verschiedene Archive, Bibliotheken und Besitzer:in-

nen verteilt sind, zudem Werkangaben, Entstehungsstadien und -fassungen detailliert beschrieben, auch wenn mehrere Werke in einer Handschrift notiert sind. Die Datenerfassung und -verwaltung erfolgt im XML-Standard der MEI, wodurch komplexe Suchmöglichkeiten und eine Vernetzung mit weiteren Daten ermöglicht werden.

Als Datengrundlage dienen somit die Kritischen Berichte und die „Quellen und Lesarten“ der bereits gedruckten Bände der NA. Die Kritischen Berichte liegen bereits vollständig digitalisiert vor (ca. 9.000 Druckseiten), während die übrigen Teile schrittweise digitalisiert werden. Die Kritischen Berichte folgen einem wiederkehrenden, jedoch nicht vollständig standardisierten Aufbau: Quellenbeschreibungen, Entstehungskontexte, editorische Kommentare und Auflistungen von Textvarianten sind in semi-strukturierter Textform vorhanden. Jede Quellenbeschreibung ist durch eine eindeutige Werknummer (D-Nummer) gekennzeichnet und enthält typischerweise folgende Informationsebenen: Quellenbezeichnung und -sigla, Signatur der besitzenden Institution, Quellenart (Autograph, Abschrift, Druck), physische Beschreibung (Umfang, Blattzahl, Abmessungen, Papierart, Lagenstruktur), Datierung, Umfang des Notentextes sowie Provenienzanangaben (siehe Abb. 1). Daraus sollen in verschiedenen Granularitätsstufen Metadaten, werkbezogene Informationen und Quellenangaben extrahiert werden.

4. Lied („Brüder, schrecklich brennt die Träne“)

D 535

Quellen

Vorlage

A. Autographe Partitur, im Besitz der Wienbibliothek im Rathaus, Wien (Signatur: *MHc 113*). 4 Bl. – Titel auf Bl. 1r: *Lied.*, oben rechts datiert: „*Februar 1817*“; von der oberen rechten Ecke wurde ein rechteckiges Stück Papier (3,3 cm x 1,5 cm) herausgeschnitten, worauf sich vermutlich Schuberts Signatur befand, wie Reste eines solchen Schriftzugs zeigen; auf Bl. 3v unterhalb der letzten Note von V. 1 „*Fine*“. Notiert auf 1 Akkolade zu 8 Systemen.

Geschichte der Handschrift

Das Ms. verblieb zunächst vermutlich im Familienbesitz, 1865 befand es sich bei Heinrich Kreißle von Hellborn.³¹ Am 3. Juni 1889 kam es bei J. A. Stargardt, Berlin, zur Auktion.³² Dort wahrscheinlich hat es Nicolaus Dumba erstanden, in dessen Verzeichnis es angeführt wird.³³ Nach dessen Tod am 23. März 1900 gelangte das Ms. in den Besitz der Wiener Stadt- und Landesbibliothek (heute Wienbibliothek im Rathaus).³⁴

Handschrift

4 Bl. (2 ineinander gelegte Doppelbl.), ungeheftet. Querformat: 19 cm x 12 cm (Klein-Oktav), Bl. 1 und 4 am oberen Rand beschnitten, Bl. 2 und 3 am oberen und unteren Rand beschnitten. Papier: beige, dünn, die Außenseiten nachgedunkelt, mit vertikaler Knickspur in der jeweiligen Blattmitte. 10zeilig rastriert, Rastralspiegel: 15,4 cm x 9 cm. Tintenfarbe: braun bis dunkelbraun. Schriftduktus einer ersten Niederschrift mit einigen Korrekturen.

³¹ Heinrich Kreißle von Hellborn, *Franz Schubert*, Wien 1865, S. 604.

³² Berliner Autographen-Versteigerung vom 3. Juni 1889, Nr. 191.

³³ Rev.-Ber. AGA XX, Anhang Nr. 585, S. 117. Im handschriftlichen *Verzeichniss der im Besitze von Nicolaus Dumba befindlichen Handschriften von Fr. Schubert* (Wienbibliothek im Rathaus, Wien, H.L.N.18947), wird die Handschrift auf S. 56f. unter der Nr. 51/55 erwähnt.

³⁴ Racek, S. 98.

Abbildung 1: Beispielseite aus dem Kritischen Bericht III/1 der *Neuen Schubert-Ausgabe*

Methodik und technische Umsetzung

Im Rahmen des Vorhabens soll ein wiederverwendbares, modular aufgebautes Framework für KI-gestützte Textextraktion und Strukturierung im musikwissenschaftlichen Kontext geschaffen werden. Dafür wurden zunächst geeignete LLMs und LRMs identifiziert und evaluiert. Es wurden dabei nicht nur Aspekte der Leistungsfähigkeit, sondern auch Fragen des Datenschutzes, des Urheberrechts sowie infrastrukturelle Voraussetzungen berücksichtigt (vgl. Rätzén, 2025; Gervais et al., 2024; Zhang et al., 2025). Aktuell werden ChatGPT-5.1, Claude Sonnet 4.5, Opus 4.5 und NotebookLM eingesetzt. Parallel dazu erfolgte die Digitalisierung und strukturelle Aufbereitung bislang nicht-digitalisierter Quellen, um eine möglichst konsistente Datenbasis für die Modellanwendung zu schaffen. Aufgrund der Länge der im PDF-Format vorliegenden Dokumente, die pro Editionsband mehr als 100 Seiten umfassen können, beginnt der Extraktionsprozess mit einer automatisierten Identifikation und Filterung relevanter Textbereiche, um dem LLM

eine zielgerichtete Verarbeitung zu ermöglichen und Ressourcen zu schonen.

Besonderes Augenmerk liegt dabei auf dem Umgang mit den unterschiedlichen Informationsebenen: von basalen Metadaten (wie etwa Komponist, Werk, Quellenart, Signatur und Entstehungszeit), über physikalische Merkmale von Handschriften, bis hin zu komplexen quellenbezogenen Kommentaren; diese unterschiedlichen Inhalte gilt es, zuverlässig maschinenlesbar zu erfassen (vgl. Karjus, 2025). Ein zentrales methodisches Element stellt somit die Entwicklung und Erprobung von domänenspezifischem Prompt Engineering sowie Zero-, One- oder Few-shot Learning-Strategien dar (vgl. Malla, 2024). Ziel ist es, spezifische Begriffe, häufig verwendete Abkürzungen und implizite Strukturen adäquat zu erfassen und die Modelle so zu konfigurieren, dass sie in der Lage sind, auch komplexe quellenbezogene Zusammenhänge zuverlässig zu interpretieren (vgl. Gopali, 2024; Mahadevkar et al., 2024).

Auf Basis dieser vorbereitenden Schritte erfolgt die eigentliche Datenextraktion und folglich die semantische Annotation relevanter Informationen, die in Übereinstimmung mit den Spezifikationen des MEI-Schemas und dem im Projekt *Schubert-digital* verwendeten Datenmodell (ebenfalls MEI-basiert) strukturiert werden.

Abbildung 2: MEI-Struktur für die Quellenbeschreibungen auf *Schubert-digital*

Die daraus resultierenden MEI-Daten fließen in das Forschungsportal ein und erweitern dessen Datenbasis um automatisiert erschlossene Inhalte. Eine begleitende Dokumentation der eingesetzten Methoden und Workflows soll zur Entwicklung übertragbarer Best Practices in der digitalen Musikwissenschaft beitragen und diese für ähnliche Projekte verfügbar machen.

Herausforderungen und Risiken

Zu den größten Herausforderungen des Vorhabens zählt die grundsätzliche Problematik der sogenannten Halluzinationen: KI-Modelle, insbesondere LLMs, neigen dazu, auch bei scheinbar klaren Aufgabenstellungen faktisch falsche

oder frei erfundene Inhalte zu generieren – ein Phänomen, das sich bei der Verarbeitung unregelmäßig strukturierter oder domänenspezifischer Textdaten wie denen der *Neuen Schubert-Ausgabe* ebenfalls gezeigt hat. Um dieser Problematik zu begegnen, wird der Ansatz der Retrieval Augmented Generation (RAG) erprobt, bei dem die KI nicht ausschließlich auf interne Repräsentationen zurückgreift, sondern kontextualisiert mit originalen Dokumenten arbeitet (Gupta et al., 2024). In Kombination mit strukturiertem Prompt-Design und der systematischen Validierung durch Ground-Truth-Vergleiche sollen so die Zuverlässigkeit und Faktentreue der Modellantworten erhöht werden (vgl. Lin et al., 2024; Freedman & Russo-Batterham, 2024).

Ein weiteres zentrales Problemfeld ergibt sich aus der semantischen Ambiguität sowie dem häufigen Auftreten von Abkürzungen und impliziten Referenzen in den editorischen Texten der Gesamtausgabe. Die Vielfalt und Spezifität dieser fachsprachlichen Ausdrucksformen erfordert gezielte Trainingsmaßnahmen – insbesondere Few-shot Learning und spezialisiertes Prompt Engineering – um die Modelle in die Lage zu versetzen, diese Informationen korrekt zu interpretieren und kontextbezogen zuzuordnen (vgl. Gopali, 2024; Mahadevkar et al., 2024; Moundas et al., 2024).

Nicht zuletzt stellt auch die Blackbox-Problematik aktueller LLMs eine ernstzunehmende Herausforderung dar: Ergebnisse von LLMs sind teilweise schwer nachvollziehbar und schwer zu reproduzieren, was gerade mit Blick auf wissenschaftliche Standards, die auf Nachvollziehbarkeit, Validierbarkeit und Replizierbarkeit basieren, problematisch erscheint. Um diesem methodischen Risiko zu begegnen, wurde besonderer Wert auf eine transparente Strukturierung und regelmäßige Prüfung gelegt (vgl. Törnberg, 2023; Törnberg, 2024).

Zwischenergebnisse und innovative Elemente

Die ersten Versuche zeigen, dass LLMs in der Lage sind, einfache Metadaten wie Komponist, Werktitel und -datierung, Signatur, Quellenart etc. aus den PDF-Textdateien mit sehr hoher Genauigkeit zu extrahieren. Komplexere Inhalte – wie etwa komplizierte Beschreibungen physischer Eigenschaften von Handschriften, Verzweigungen in der Provenienzgeschichte oder nachträgliche Teilungen von Handschriften – erfordern jedoch domänenspezifische Optimierungen. Durch Kombination von Prompt Engineering und Few-shot Learning lassen sich jedoch auch diese Ebenen zunehmend automatisiert erschließen.

Die bisherigen Arbeiten haben zu einer ausdifferenzierten Extraktionspipeline geführt. Es wurden eigene Python-Skripte entwickelt, die die Kritischen Berichte zunächst automatisiert auf Ebene einzelner D-Nummern segmentieren und als separate Text-Chunks bereitstellen. Dabei werden ausschließlich die relevanten Fließtextpassagen extrahiert, seitenbedingte Silbentrennungen und

„harte“ Zeilenumbrüche automatisch bereinigt, um syntaktisch kohärente Sätze zu erhalten, sowie Fußnoten in Endnoten umgewandelt und im Text durch eindeutige Marker der Form [FNx] referenziert. Auf diese Weise entsteht pro Werknummer ein normalisiertes Textsegment. Weiters hat sich für die semantische Extraktion in vergleichenden Tests Google NotebookLM als besonders effektiv erwiesen, da es auch bei strukturellen Varianten zwischen verschiedenen Kritischen Berichten konsistente Ergebnisse liefert, etwa wenn Quellen zwar als Vorlagen, nicht jedoch als Autographe klassifiziert sind, oder wenn bestimmte Abschnitte ausgelassen bzw. anders angeordnet wurden. Ein optimierter Prompt (s. Abb. 3) ermöglicht die zuverlässige Identifikation der relevanten Informationsebenen auch bei abweichenden Formatierungen. Der so gewonnene Text wird als kontrollierter Input für die nächste Verarbeitungsebene aufbereitet.

Bereich der Quellenidentifikation. In einem zweiten Schritt wird eine vorgefertigte MEI-Struktur bereitgestellt, die das Modell mit den extrahierten Informationen befüllt. Zur systematischen Qualitätssicherung stehen ca. 40 Ground-Truth-Dateien zur Verfügung, die auf manuell kodierten MEI-Dokumenten basieren. Diese dienen als Referenzkorpus für die Evaluation der Extraktionsgenauigkeit auf Felderebene. Der ursprünglich für den Kernextraktionsprozess vorgesehene Einsatz von RAG erwies sich für den Kernextraktionsprozess als nicht erforderlich; die Closed-Book-Verarbeitung der isolierten Chunks liefert hinreichend präzise Ergebnisse. RAG bleibt jedoch als Option für die Auflösung von Bibliothekssigla, Abkürzungsverzeichnissen und normierten Entitäten in der weiteren Projektentwicklung vorgesehen.

Extrahiere für jedes Werk mit D-Nummer ausschließlich Informationen zu Schuberts Autographen (Handschriften). Schließe Abschriften und andere Quellen aus. Extrahiere wortgetreu und vollständig (keine Paraphrasen und Kürzungen) die Inhalte zu:

1. Quellen / Vorlage
2. Geschichte der Handschrift
3. Handschrift
4. Lagengliederung und Inhalt
5. Wasserzeichen
6. Eintragungen von fremder Hand

Formatierungsregeln

- OBERSTE PRIORITÄT: Jede hochgestellte Fußnotenziffer (z. B. ¹) im Fließtext ist zwingend durch das Format [EN+Nummer] zu ersetzen (Bsp.: ¹ wird zu [EN1]).
- Der gesamte Text muss wortgetreu und vollständig nach Durchführung des Ziffern-Austauschs wiedergegeben werden.
- Endnoten-Inhalt am Ende jeder D-Nummer-Einheit gesammelt unter „Endnoten-Inhalt“ wiedergeben.
- Worttrennungen zusammenführen.
- Wenn keine Autographenbeschreibung vorhanden: „Keine Autographenangaben vorhanden“.

Ausgabeformat (strikt in D-Nummern-Reihenfolge)

Verwende Markdown-Überschriften.

D [Nummer] – [Werktitel]

Quellen / Vorlage

[Text / „Keine Angaben vorhanden“]

Geschichte der Handschrift

[Text / „Keine Angaben vorhanden“]

Handschrift

[Text / „Keine Angaben vorhanden“]

Lagengliederung und Inhalt

[Text / „Keine Angaben vorhanden“]

Wasserzeichen

[Text / „Keine Angaben vorhanden“]

Eintragungen von fremder Hand

[Text / „Keine Angaben vorhanden“]

Endnoten-Inhalt

EN[Nummer]: [Wortgetreuer Inhalt der Fußnote]

EN[Nummer]: [Wortgetreuer Inhalt der Fußnote]

Wenn keine Autographenangaben:

D [Nummer] – [Werktitel]

Keine Autographenangaben vorhanden

Abbildung 3: Prompt für die semantische Extraktion relevanter Fließtextpassagen

Der nachfolgende Prompt-Prozess ist dabei zweistufig angelegt (Huang und He, 2025): Zunächst werden innerhalb jedes D-Nummer-Chunks semantische Segmente identifiziert (Quellenbezeichnung, physische Beschreibung, Provenienz etc.) und eine strukturierte Extraktion relevanter Daten angestoßen (z. B. Komponist, Quelle, Entstehungsjahr, Umfang, Abmessungen der Handschrift, Stationen der Provenienzzgeschichte etc.). Es erfolgt die feldspezifische Zuordnung durch separate, auf die jeweilige Informationsebene zugeschnittene Prompts, etwa für Dimensionsangaben, Papierart und Lagenstruktur im Bereich der physischen Beschreibung oder für Sigla, Signatur und Datierung im

Abbildung 4: Framework für die automatisierte Extraktion halbstrukturierter quellenbezogener Daten und Konvertierung in MEI mittels LLMs (Bild kreiert mit Opus 4.5)

Das Vorhaben zielt nicht nur auf die Digitalisierung der Daten aus der *Neuen Schubert-Ausgabe*, sondern auch auf die Entwicklung eines übertragbaren Frameworks zur KI-gestützten Datenextraktion in historisch-kritischen Gesamtausgaben verschiedener Komponisten, die über ähnlich viele Daten verfügen. Es leistet damit einen Beitrag zur methodologischen Weiterentwicklung des Feldes und zur nachhaltigen Sicherung musikwissenschaftlicher Forschungsdaten.

Ausblick und Relevanz für die DH-Community

Im nächsten Schritt erfolgt die Interaktion mit dem Sprachmodell innerhalb eines „Closed-Book“-Szenarios, bei dem das LLM ausschließlich auf die extrahierten Inhalte zugreifen kann. Auf diese Weise wird das Modell angeleitet, Antworten aus den konkret vorliegenden Daten abzuleiten und nicht auf der Basis von intern gelernten Wahrscheinlichkeiten Informationen zu generieren. Ziel ist es, die Nachvollziehbarkeit und Quellenbindung der Modellantworten bei komplexen Fällen weiter zu erhöhen. Gleichzeitig bleibt jedoch offen, ob ein Retrieval-basiertes Framework im vorliegenden Anwendungskontext tatsächlich effizienter und qualitativ hochwertiger arbeitet als klassische Verfahren, wie häufig in einschlägigen Diskussionen postuliert wird. Der Einsatz eines solchen RAG-Frameworks ist daher in diesem Vorhaben als experimenteller Ansatz zu verstehen; die daraus gewonnenen Resultate sollen schließlich mit den bereits vorliegenden Ergebnissen verglichen und evaluiert werden.

Obwohl das Framework exemplarisch an der *Neuen Schubert-Ausgabe* erprobt wird, ist es so konzipiert, dass es auf andere textbasierte DH-Domänen übertragbar ist. Die Trennung in 1. Layoutnormierung und Segmentierung, 2. semantische Abschnittsbildung, 3. feldspezifische Extraktion und 4. Mapping in ein Zielschema erlaubt es, die fachneutralen Komponenten (Preprocessing, Architekturen der Prompts, Evaluationsverfahren) von den domänenspezifischen Komponenten (Fachterminologie, Zieldatenmodell) zu entkoppeln.

Die Übergabe der LLM-generierten MEI-Daten an das Repositorium von *Schubert-digital* erfolgt nicht manuell, sondern wird unter agentischer Unterstützung umgesetzt, um Fehlerquellen bei der Ablage zu minimieren. Erste Versuche zeigen, dass sich die erzeugten Daten zuverlässig in die vorgesehenen Bereiche integrieren lassen. Perspektivisch wird geprüft und entschieden, welche agentenbasierten Lösungen für die automatisierte Überführung in das Repositorium eingesetzt werden.

Schubert meets AI steht exemplarisch für den gezielten Einsatz aktueller KI-Technologien in einem geisteswissenschaftlichen Anwendungskontext. Der Ansatz verbindet die oben beschriebenen Verfahren mit fachspezifischem Wissen aus der Musikwissenschaft und der Editionsphilologie. Dabei geht es nicht nur um die Automatisierung von Arbeitsschritten, sondern auch um methodische Fragen, etwa zur Validierbarkeit, Transparenz und Übertragbarkeit des eingesetzten Frameworks. Damit liefert es auch Impulse für Nachbardisziplinen wie Kunstgeschichte oder Literaturwissenschaften, die mit ähnlich strukturierten, textbasierten Daten arbeiten.

Bibliographie

- Alizadeh, Meysam, Maël Kubli, Zeynab Samei et al.** 2025. „Open-Source LLMs for Text Annotation: a Practical Guide for Model Setting and Fine-Tuning.“ *Journal of Computational Social Science* 8, Nr. 17. doi.org/10.1007/s42001-024-00345-9
- Freedman, Richard und Daniel Russo-Batterham.** 2024. „Musicology in a Time of Technological Transformation.“ *Musicological Brainfood* 8, Nr. 2 (20. Dezember). <https://brainfood.musicology.org/vol-8-no-2-2024/musicology-in-a-time-of-technological-transformation/>
- Gervais, Daniel J., Noam Shemtov, Haralambos Marmanis und Catherine Zaller Rowland.** 2024. „The Heart of the Matter: Copyright, AI Training, and LLMs“ (21. September). ssrn.com/abstract=4963711 oder dx.doi.org/10.2139/ssrn.4963711
- Gopali, Saroj, Faranak Abri, Akbar Siami Namin und Keith S. Jones.** 2024. „The Applicability of LLMs in Generating Textual Samples for Analysis of Imbalanced Datasets.“ *IEEE Access* 12: 136451–65. doi.org/10.1109/ACCESS.2024.3463400
- Gupta, Shailja, Rajesh Ranjan und Surya Narayan Singh.** 2024. „A Comprehensive Survey of Retrieval - Augmented Generation (RAG): Evolution, Current Landscape and Future Directions.“ *arXiv preprint* . doi.org/10.48550/arXiv.2410.12837
- Huang, Chen und Guoxiu He.** 2025. „Text Clustering as Classification with LLMs.“ *arXiv preprint* . doi.org/10.48550/arXiv.2410.00927
- Karjus, Andres.** 2025. „Machine-assisted Quantizing Designs: Augmenting Humanities and Social Sciences with Artificial Intelligence.“ *Humanities & Social Sciences Communications* 12, Article no. 277. doi.org/10.1057/s41599-025-04503-w
- Lin, Zichao, Shuyan Guan, Wending Zhang et al.** 2024. „Towards Trustworthy LLMs: a Review on Debiasing and Dehallucinating in Large Language Models.“ *Artificial Intelligence Review* 57, Nr. 243. doi.org/10.1007/s10462-024-10896-y
- Mahadevkar, Supriya V., Shruti Patil, Ketan Kotecha et al.** 2024. „Exploring AI-driven Approaches for Unstructured Document Analysis and Future Horizons.“ *Journal of Big Data* 11, Nr. 92. doi.org/10.1186/s40537-024-00948-z
- Malla, Ranadheer, Travis Coan, Vivek Srinivasan und Constantine Boussalis.** 2024. „Dynamic Few-shot Learning for Computational Social Science.“ *SocArXiv* (8. Februar) doi.org/10.31235/osf.io/nfhe8
- Moundas, Max, Jules White und Douglas C. Schmidt.** 2024. „Prompt Patterns for Structured Data Extraction from Unstructured Text.“ In *Proceedings of 31st Conference on Pattern Languages of Programs, People, and Practices (PLoP 2024)*. ACM, New York
- Rättzén, Mattias.** 2025. „Location Is All You Need: Copyright Extraterritoriality and Where to Train Your AI.“ *Science and Technology Law Review* 26, Nr. 1. doi.org/10.52214/stlr.v26i1.13338
- Törnberg, Petter.** 2023. „How to Use LLMs for Text Analysis.“ *arXiv preprint* . doi.org/10.48550/arXiv.2307.13106
- Törnberg, Petter.** 2024. „Best Practices for Text Annotation with Large Language Models.“ *Sociologica* 18, Nr. 2: 67–85. doi.org/10.6092/issn.1971-8853/19461
- Zhang, Dan, et al.** 2025. „DataSciBench: An LLM Agent Benchmark for Data Science.“ *arXiv preprint*. doi.org/10.48550/arXiv.2502.13897
- Forschungsplattform Schubert-digital:** schubert-digital.at/
- Music Encoding Initiative (MEI).** music-encoding.org/
- Projekt-Webseite der Neuen Schubert-Ausgabe.** schubert-ausgabe.de/
- Projekt-Webseite der Wiener Arbeitsstelle der Neuen Schubert-Ausgabe.** tinyurl.com/5df3a2vz